

AValiação de Fadiga em Cabos de Aço em Protótipo de Torre Estaiada

Lucas Ferreira Araújo Santana¹; Daniel de Souza Santos²; José Dhonatas Alves Sales³;
Alexandre Carlos Rodrigues Ramos⁴.

1. lucas_ferreira17@outlook.com
2. danieldesouza@academico.ufs.br
3. jose.sales@dcomp.ufs.br
4. alexandre.ramos@academico.ufs.br

RESUMO: *O presente estudo tem como objetivo avaliar a fadiga em cabos de aço de torres estaiadas, analisando seu comportamento estrutural e estimando sua vida útil, fundamental para a estabilidade e segurança dessas estruturas. As torres estaiadas, especialmente em condições de carregamento de vento, são opções eficientes para grandes alturas, mas apresentam desafios devido à não linearidade geométrica resultante da interação entre os estais e o mastro. A pesquisa investigou se os cabos de aço selecionados para a torre são capazes de operar sem falhas por fadiga de baixo ciclo, atuando assim em uma perspectiva de vida infinita. Para tal conclusão, foram traçadas curvas S-N, e com base na tensão alternada que afeta os cabos, determinou-se que eles não falharão por fadiga.*

Palavras-Chave: Fadiga em cabos; Torres estaiadas; Tensão média; Baixo Ciclo.

1 INTRODUÇÃO

As torres estaiadas são amplamente utilizadas em projetos de grande altura devido à sua eficiência estrutural e custo-benefício, especialmente sob carregamentos de vento. Esses sistemas dependem de cabos para garantir sua sustentação e estabilidade, tornando a análise da fadiga dos cabos essencial para a segurança da torre. A fadiga em cabos ocorre devido à repetição de carregamentos cíclicos, que podem levar à formação e propagação de trincas ao longo do tempo, comprometendo sua integridade estrutural e aumentando o risco de falhas.

A exposição contínua a forças externas, como o vento, pode reduzir a vida útil dos cabos, exigindo uma avaliação detalhada da fadiga. Falhas nesses componentes críticos comprometem tanto a estabilidade da estrutura quanto serviços como a transmissão de energia. Ellwanger (2009) destaca a importância da análise de fadiga, classificando ciclos em baixos (menos de 10^4 ciclos) e altos (acima de 10^4 ciclos). Amiri (2002) também reforça que, embora as torres estaiadas sejam eficientes para alturas acima de 150 metros, a esbeltez e a interação entre cabos e mastro geram desafios estruturais adicionais.

Neste estudo, os coeficientes de arrasto e resistência à tração utilizados baseiam-se nos parâmetros descritos por Sales et al. (2024), que investigaram o uso de gêmeos digitais no monitoramento de estruturas. Esses valores são fundamentais para garantir a precisão das análises realizadas.

O objetivo principal deste estudo é confirmar, de maneira analítica, que os cabos selecionados para um protótipo de torre estaiada não irão falhar por fadiga, assegurando a confiabilidade da estrutura e sua durabilidade sob condições reais de operação. Além disso, o estudo busca fornecer uma base para recomendações práticas que possam ser utilizadas na concepção e manutenção de torres estaiadas, contribuindo para a segurança e eficiência de projetos futuros. Com isso, pretende-se não apenas reforçar a confiança na integridade dessas estruturas, mas também aprimorar as metodologias de análise de fadiga na engenharia.

Na Figura 1 abaixo é mostrado o projeto em CAD do protótipo de torre de transmissão ela é composta por 6 módulos, sendo o módulo de base o MI, os módulos intermediários chamados de MSI, o módulo onde vão fixados os cabos de aço dos estais e fixação dos isoladores de MS2 e, por fim, o módulo de transmissão de dados de fibra óptica indicado por MS3.

Figura 1: Torre completa em escala reduzida e seus módulos

Fonte: Daniel de Souza, 2024.

Na Figura 2 é mostrada a montagem de duas seções MSI e uma seção MS2 em laboratório. Na seção MS2 é onde serão conectados os cabos de aço na extremidade do módulo conforme ilustrado na Figura 2. Ao todo serão utilizados 4 cabos de acordo com o modelo da Chesf que foi utilizado como base para o protótipo. Essa quantidade atende facilmente a solicitação de peso da torre, assim como promove estabilidade a mesma.

Figura 2: Modelo Reduzido, 3 seções, da Torre de Transmissão de Energia

Fonte: Autor, 2024.

2 METODOLOGIA

A pesquisa realizada, com base na coleta de dados da velocidade do vento em Sergipe, permitiu a determinação das forças aerodinâmicas atuantes sobre os cabos do protótipo de torre estaiada. Os pontos de velocidade foram plotados em um gráfico periódico, assim como a tensão do cabo em função do tempo. A força aerodinâmica foi calculada pela equação 1:

$$F = \frac{1}{2} \rho v^2 C_d A \quad (1)$$

Sendo, ρ a densidade do ar (kg/m^3), v (m/s) a velocidade do ar e, C_d (adimensional) o coeficiente de arrasto dos cabos e A a área da torre (m^2). Os métodos utilizados para previsão de fadiga no cabo de aço foram analíticos, com apoio de simulações no software ANSYS. Essas simulações foram empregadas para determinar parâmetros cruciais que fundamentam o método analítico adotado. A análise concentrou-se em um cabo de aço, cuja resistência à tração foi determinada em 1226 MPa, sendo a força de tração 12% dessa tensão total. Este valor é relevante, uma vez que a resistência do material é um fator determinante para a performance e a durabilidade da estrutura.

Para uma compreensão mais profunda do comportamento dos cabos sob condições de cargas, foi realizada uma análise detalhada do gráfico S-N (tensão versus número de ciclos), feito de acordo com Norton (2014, p. 328). Este gráfico é uma ferramenta fundamental na engenharia de materiais, pois permite avaliar a vida útil dos componentes sujeitos a carregamentos cíclicos.

O protótipo da torre foi construído com alumínio 6351-T6, escolhido por sua durabilidade, leveza (massa total de 11,6 kg) e facilidade de usinagem em comparação ao aço. No estudo, a ação aerodinâmica foi simulada apenas na torre, enquanto os cabos foram representados como forças constantes no software Ansys, sem modelagem detalhada. Os resultados basearam-se em três modelos virtuais: MDv1, o mais simples, com uma malha de 73.184 elementos; MDv2, intermediário; e MDv3, o mais complexo, com 341.912 elementos, aproximando-se do protótipo físico desenvolvido.

Todo desenvolvimento do modelo foi baseado em uma estrutura de torre estaiada da Chesf do tipo MS1-m destinadas a suportes de linhas de 230 kV. O modelo da Chesf conta com 9 módulos, uma altura total de 48,2 metros, envergadura máxima de 8,0 metros, além de ser construída em aço ASTM A572 Gr 50 e com uniões parafusadas em aço ASTM A394. Ademais, os ângulos dos cabos os quais foram utilizados, foram baseados nos mesmos disponibilizados pela Chesf, onde: ϕ (rad) = 2,66 e θ (rad) = 1,01.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste estudo, diversos gráficos foram gerados por meio de códigos em Python, foi utilizado ao longo dos cálculos o coeficiente de arrasto da torre no valor de 31,8 extraído de simulações no Ansys do MDv3 conforme a Tabela 1. A partir de aplicativos de velocidade do ar, foi plotado um gráfico periódico que mostra a velocidade do vento em função do tempo na cidade de Aracaju, permitindo analisar a influência da força de arrasto nos cabos da torre estaiada. Em seguida, métodos analíticos foram aplicados para esboçar gráficos adicionais, e com base na tensão alternada nos cabos, concluiu-se que não haverá falha por fadiga no cabo de aço, garantindo a durabilidade e a segurança da estrutura.

Tabela 1: Coeficiente de Arrasto a partir do ANSYS

	MDv1	MDv2	MDv3
Qtde. elementos na malha	73.184	77.458	341.912
Arrasto 4m/s (D_4) [N]	5,7	3,4	4,9
Arrasto 8m/s (D_8) [N]	22,9	13,8	19,5
Área equiv. (m^2)	1,62E-2		
Coeficiente de arrasto (C_D)	37,4	22,6	31,8

Fonte: Daniel de Souza, 2024.

A Figura 3 apresenta o ciclo de velocidade obtido a partir da ferramenta da internet Windfinder para o dia 21/11/2024. Com base nos valores máximo (11,8 m/s) e mínimo (4,11 m/s) registrados para tal data, foi possível construir um gráfico periódico que simula o ciclo completo de variação da velocidade do vento ao longo do dia. Esses valores foram utilizados para simular a condição mais crítica de esforço nos cabos de aço durante o dia analisado.

Figura 3: Gráfico de velocidade do ar durante ciclo de 1 dia

Fonte: Próprio autor, 2024

A partir da coleta de dados da velocidade do vento, foi plotado o gráfico de tensão nos estais em função do tempo. O resultado das tensões se resume em 12% da resistência de tração, somado aos vetores de força de arrasto, conforme os cálculos realizados no modelo de torre estaiada da Chesf. Dessa forma, é possível calcular a tensão média (161,50 Mpa) através da média aritmética entre o maior pico de tensão e menor pico, como também calcular a tensão alternada (11,50 Mpa) que é obtida através da subtração entre o maior valor de tensão e o menor dividido por dois de acordo com Rosa (2002) como apresentados na Figura 4.

Figura 4: Gráfico de tensão ar durante ciclo de 1 dia

Fonte: Próprio Autor, 2024.

Por fim, com as tensões calculadas e os parâmetros definidos pelas simulações, foi realizada a plotagem da curva S-N e da reta horizontal correspondente à tensão alternada. Essa análise detalhada permite verificar, por meio do método analítico, que os cabos não falharão, pois, a reta de tensão alternada fica abaixo da curva S-N conforme ilustrado na Figura 5. A seguinte curva, relaciona a tensão aplicada ao número de ciclos até a falha, evidenciando a capacidade dos cabos de resistirem às condições de carregamento previstas.

A curva S-N foi plotada de acordo com a metodologia do Norton (2014, p. 328). Onde a função da curva é dada pela expressão 2:

$$S(N) = aN^b \quad (2)$$

A expressão 2 está contida no intervalo $10^6 \geq N \geq 10^3$, o limite de fadiga calculado de $S(N) = 266$, para $N > 10^6$. Sendo, S a tensão (MPa), N o número de ciclos, a e b são constantes calculadas através da metodologia Norton (2014, p. 328).

Figura 5: Resultado do método analítico curva S-N e reta de tensão média

Fonte: Próprio Autor, 2024.

A figura 6 apresenta as diferentes regiões do gráfico S-N. A fadiga de baixo ciclo nesse caso é apresentada como a região da reta menor que 10^3 ciclos, já a fadiga de alto ciclo se encontra no intervalo $10^6 > N > 10^3$. Outra região ilustrada na figura 6 é a região de vida infinita onde o N é maior que 10^6 , sendo a parte do gráfico onde o material não irá falhar mais por fadiga. Esse último caso é exatamente o mesmo dos cabos de aço do protótipo de torre estaiada, onde a tensão alternada encontra-se abaixo do limite à fadiga do material.

Figura 6: análise gráfica curva S-N

Fonte: Júlio Almeida, 2019

4 CONCLUSÕES

A pesquisa realizada sobre a análise de fadiga em cabos de torres estaiadas de transmissão de energia revelou importantes *insights* sobre a resistência estrutural e a durabilidade desses componentes críticos. Através da coleta de dados da velocidade do vento no estado de Sergipe, foi possível determinar as forças aerodinâmicas atuantes sobre a torre de transmissão, utilizando a equação de força aerodinâmica. Os resultados demonstraram que, em condições normais de operação, o cabo absorve aproximadamente 86% da força gerada pelo vento, evidenciando a necessidade de uma análise rigorosa das interações entre as forças externas e as propriedades dos materiais utilizados.

Além disso, a pesquisa focou na resistência à tração do cabo de aço, que foi avaliada em 1226 MPa, sendo 12% dessa tensão total atribuída à força de tração. Através da análise do gráfico S-N, que correlaciona a tensão alternada ao número de ciclos, constatou-se que os cabos de aço se mantêm dentro do limite de resistência à fadiga, não ultrapassando a tensão crítica que poderia resultar em falhas. Essa análise, embasada na consideração das condições ambientais locais, proporciona uma visão abrangente da performance do cabo sob cargas cíclicas.

Portanto, os resultados analíticos obtidos asseguram que os cabos de aço não falharão por fadiga, uma vez que a reta de tensão alternada se posiciona na região de vida infinita do gráfico S-N esboçado, indicando que material está sujeito a tensões alternadas abaixo do limite à fadiga do material. A pesquisa confirma que a estrutura da torre estaiada opera de forma segura e eficiente sob as condições analisadas, reforçando a confiabilidade dos componentes. Essa investigação contribui para a compreensão das forças em jogo nas torres estaiadas e destaca a importância de monitorar a performance dos materiais utilizados. Haverá continuidade da pesquisa onde serão feitas simulações no Ansys para validar o método analítico empregado na análise de fadiga.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio do Laboratório de Projetos Mecânico do Departamento de Engenharia Mecânica da UFS para a realização deste trabalho.

RESPONSABILIDADE AUTORAL

Os autores declaram que o artigo é original e são os únicos responsáveis pelo conteúdo.

REFERÊNCIAS

- AMIRI, G. G. Seismic sensitivity indicators for tall, guyed telecommunication towers. *Computers & Structures*, v. 80, p. 349-364, 2002.
- ELLWANGER, G. B. Tecnologias de exploração de petróleo. Apostila cursos de Mestrado e Doutorado PEC – COPPE – UFRJ, 2009.
- NORTON, Robert L. *Projeto de máquinas*. Porto Alegre: Bookman, 2014.
- SALES, José Dhonatas Alves; SANTOS, Daniel de Souza; GOMES, Rafael Ferrari Lobato; FERREIRA, Tarso Vilela; RODRIGUES, Alexandre Carlos. Desenvolvimento de software de gêmeos digitais para aplicações em monitoramento de estruturas. In: CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA MECÂNICA - CONEM 2024.
- ROSA, Edison. *Análise de resistência mecânica (mecânica da fratura e fadiga)*. Florianópolis: UFSC, 2002.
- SHIGLEY, J. E.; MISCHKE, C. R.; BUDYNAS, R. G. *Projeto de engenharia mecânica*. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.
- ALMEIDA, Julio. Notas de aula: Mecânica da Fratura, PGMEC, UFPR, 2019